

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

4-SON

АПРЕЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**IMFAKTOR
PAGES**

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

DAMINOV Raxmat Burikulovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi

“Harbiy xavfsizlik va davlat mudofaasi fakulteti”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879871>

AMIR TEMUR QO‘SHINLARIDA MAXSUS HARAKATLARNING O‘ZIGA XOSLIGI VA AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Amir Temur qo‘shini tarkibidagi bo‘linmalar, ularning vazifalari hamda jangovar vaziyatlarda, o‘zaro qo‘shin tarkibidagi boshqa bo‘linmalar bilan hamkorlikdagi harakatlari keltirilgan. Shu bilan birga qo‘shinlarning maxsus harakatlari va o‘ziga xosligi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Qo‘shin, jangchi, ta‘minot, maxsus harakat, hamkorlik, rad.

ANNOTATION

This article describes the units of Amir Temur's army, their tasks and actions in cooperation with other units of the army in combat situations. At the same time, the special actions and characteristics of the troops were analyzed.

Key words: Army, fighter, supply, special operation, cooperation, denial.

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны подразделения армии Амира Темура, их задачи и действия во взаимодействии с другими подразделениями армии в боевой обстановке. При этом анализировались специальные действия и особенности войск.

Ключевые слова: Армия, боец, снабжение, спецоперация, сотрудничество, воспреещение.

Sohibqiron bobomiz Amir Temurning biz avlodlarga qoldirgan boy hayotiy, ilmiy va harbiy merosini o‘rganish, o‘zlashtirish, undan tegishli xulosalar chiqarish hamda uni doimiy ravishda o‘z faoliyatimizda qo‘llash zarurati hech qachon dolzarbligini yo‘qotmaydi, desak ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz

Sohibqiron bobomizning harbiy merosi haqida gap ketganda, avvalo Amir Temur shaxsini chuqur anglashimiz, uning o‘ta boy dunyoqarashini tushunish lozim bo‘ladi. Shundagina biz Sohibqironning davlat boshqaruvi, harbiy mahorati, harbiy san‘ati va strategiyasi qay tartibda shakllanganligi, olib borilganligi va yuksak muvaffaqiyatga erishganligini tushunishimiz va bilishimiz hamda ulug‘ sarkardalarning har tomonlama boy merosi bizga “o‘z eshiklarini ochishi” mumkin bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti “Men har bir askar, Vatanning har bir posboni Amir Temur va ulug‘ lashkarboshilarimiz o‘g‘itlarini, ularning harbiy merosini chuqur bilishi kerak, deb qayta-qayta ta‘kidlab kelaman. Bu o‘lmas va bebaho meros hozirgi kunda ham har birimizning qalbimizga cheksiz g‘urur baxsh etadi, muqaddas tuprog‘imizga sadoqat tuyg‘ularini kuchaytiradi [1]” deb ta‘kidlab, milliy harbiy merosni chuqur o‘rganish hamda ularning natijalarini harbiy ta‘lim amalyotiga tadbiiq etish harbiy xizmatchilarimizning shaxsiy-kasbiy kamolotini ta‘minlashdek muhim vazifani bajarishini sanalishini belgilab bergan.

Amir Temur amalga oshirgan buyuk ishlardan biri – erkin va sivilizasiyali institut sifatidagi davlatchilik g‘oyasini asoslash va uni himoya qilish bo‘ldi. Amir Temur o‘z davlatini barpo etishda o‘tmishda mavjud bo‘lgan barcha ilg‘or tajribalardan foydalangan [2].

Amir Temurni jangovor harakatlarda amalga oshirgan ishlari hozirgi kunda ham keng kolamda o‘rganilib kelinmoqda [3].

Amir Temur minglab vahshiy feodallar-u shijoatsiz xonlar o‘rtasida parokanda qilingan Yevroosiyo taxtiga da‘vogar sifatida maydonga chiqqanida endigina o‘ttiz to‘rt bahorni qarshilagan, o‘n yillik kurashdan so‘ng kichik bir Movarounnahr xonligini qo‘lga kiritgan edi, xolos. U na qudratli xoqonning merosxo‘ri edi, balki oddiy bir urug‘ boshlig‘i bo‘lganligi sababli, bu o‘lka taxtiga g‘animlarni yengib o‘tirdi [4, B.7].

Amir Temur amalga oshirgan buyuk ishlaridan biri – erkin va sivilizatsiyali institut sifatidagi davlatchilik g‘oyasini asoslash va himoya qilish bo‘ldi [5].

Sohibqiron Amir Temurning harbiy mahorati yuksak darajada shakllangan ediki har bir jang oldi amalga oshiradigan tadbirlarining o‘ziga xosligi taqsiqsa sazavor edi. Sohibqiron yurushga otlanishdan oldin qo‘shinlarning maxsus harakatlarini, ularning vazifasi va qaysi vaqtda qaysi bo‘linma o‘ziga yuklatilgan vazifani bajarishga kirishishgacha ishlab chiqar edi.

Amir Temur armiyasida bo‘linmalarining vazifalari turlicha bo‘lib barchasi o‘z vazifasini to‘laqonli amalga oshirish uchun harakat qilardi.

Amir Temurning asosiy lashkarlaridan tashqari yana quyidagi qo‘shin turlari ham mavjud bo‘lgan: pontonchilar (ko‘chma ko‘prik quruchi bo‘linma), kemachilar (ular asosan Amudaryo va Sirdaryoda kemachilik bilan shug‘ullanuvchilardan tanlab olinib, kemalar va ko‘priklar qurish uchun ishlatilgan, shuningdek boshqa mamlakatlarga borganda bu ishlarni bajaruvchi maxsus guruhlar ham bo‘lgan), naftandozlar (gregoryan yoki yunon olovini otuvchilar), qamal qilish mashinalari va tosh otish bilan ishlaydigan jangchilarning aslahalari turlicha bo‘lgan. Yana shaharlarni qamal qilganda ularning devorlari ostida chuqurlar qazib portlatuvchilar guruhi bo‘lgan. Amir Temur uzliksiz ravishda qo‘shinidagi mavjud qurollar va anjomlarni jangga shayligini nazorat qilgan. Ayniqsa, har bitta mamlakatga yurishidan oldin butun qo‘shinni anjom-aslahalari va qurollarini ko‘rikdan o‘tkazgan.

Amir Temur jangovar harakatlarga kirishdan avval har bir maxsus bo‘linmalarga o‘zining maxsus vazifasini tushuntirib bergan. Shu bilan birga jangovar harakatlar mobaynida qo‘shinlarning maxsus harakatini yuqori saviyada tashkillashtirgan. Unga ko‘ra harbiy yurishlar oldidan eng birinchi moddiy ta‘minot bo‘linmalarini chiqargan.

Amir Temur har bir uzoq yillik yoki, qisqa muddatga amalga oshiradigan yurishlaridan qat‘iy nazar qo‘shinning oziq-ovqat ta‘minotini ta‘minlashni eng birinchi amalga oshirgan. Qo‘shinni och qolmasligi ta‘minlash uchun alohida ta‘minot bo‘linmalari tayyorlangan bo‘lib, buni shaxsan Amir Temurning o‘zi nazorat qilgan. Bu bo‘linmalar xizmat faoliyatidan kelib chiqib, turli xil vazifalarni bajaruvchi bo‘linmalarga bo‘lingan. Qo‘shinni yurish amalga oshirgan vaqtda oziq-ovqat bilan ta‘minlashni amalga oshiruvchi bo‘linmalar, qo‘shinni jang mobaynida oziq-ovqat bilan ta‘minlovchi bo‘linmalar va doimiy bir joyda ma‘lum muddatga to‘xtab chodirlarda yashagan vaqtda yoki hordiq chiqarganda, bayram va zafar quchganda oziq-ovqat bilan ta‘minlovchi bo‘linmalar kabi turlarga bo‘lingan.

Yurish boshlashdan oldin Amir Temur birinchi bo‘lib ta‘minot bo‘linmalarini jo‘natib yuborgan. Bularning vazifasi qo‘shin dushman ustiga yurish uyishtirgan vaqtda, ularni barcha yo‘l davomida oziq-ovqat va yem-xashak bilan ta‘minlashdan iborat bo‘lgan. Shu bilan birga bu ta‘minot bo‘linmalari o‘z qo‘shinlarini ortga qaytib kelishini ham inobatga olgan holda kelgusi oziq-ovqat va hayvonlar uchun ham yem-xashaklarni tayyorlab turishni harakatini boshlar edi.

Amir Temur yurishga otlanishdan oldin yana bir o‘ziga xos tadbirni amalga oshirar edi. Saltanatning turli viloyatlariga tavachi va choparlar yuborilib, ommaviy safarbarlik haqida farmoni oliy e‘lon qilinadi. Bir yilga yetadigan oziq-ovqat, yem-xashak yig‘ish va hozirlash choralari ko‘riladi [6].

U qo‘shinni kolonna (qism)larga bo‘lib, har biriga yo‘lboshchi – yurtchi tayinlab, yurishga otlanadi. Bunday yo‘l-yo‘riq tutish cho‘l bo‘ylab harakat qilishda suv va yem-xashak bilan ta‘minlash qulay bo‘lishi uchun, Temur lashkarlari kichik bo‘linmalarga (otryadlarga) bo‘linganligidan dalolat beradi [7].

Temur qo‘shinlari tarkibiga piyoda va otliq qo‘shin turlari kirgan. Temur va temuriylar qo‘shinlari Chingizxon singari bo‘linmalarni o‘nlik sanoq sistemasi asosida shakllantirgan yani o‘nlik, yuzlik, minglik va tuman kabi. Bu bo‘linmalar ham o‘zaro bir birlaridan kiyim-kechak ust boshlari, rangli bayroqlari bilan farqlanib turgan. Jangchilarning kiyimlari ham turlicha bo‘lib, egallagan lavozimi va darajasi bilan turlicha bo‘lgan. Oddiy askar va uning sardori kiyimlari farqlanib turgan. Sohibqiron jangchilarning kiyim-kechaklarini jangovar vazifalarni bajarish sharoitlariga qarab belgilab bergan edi. Masalan, asosiy piyoda va otliq bo‘linmlari, razvedga bo‘linmalari, qo‘riqlov bo‘linmalari, artilleriya bo‘linmalari, pontonchi va muxandis bo‘linmalari, ta‘minot bo‘linmalari, sozandalar, tabiblar kabi turli xil vazifalarni bajaruvchi askarlarni kiyim kechaklari bir birinikidan farq qilgan. Chunki jang davomida foydalaniladigan kiyim ust bosh bilan boshqa vazifalarni bajaruvchi bo‘linmalarni kiyimlarining sifat xolati, tashqi muxitga moslashuvchanlik qobiliyati va ximoyalanish xususiyati bilan ajralib turgan.

Sohibqiron doimiy ravishda o‘z qo‘shinini jangovar shayligini tekshirish maqsadida harbiy ko‘riklar o‘tkazgan. Harbiy yurishlar oldidan esa juda keng miqyosda butun lashkarlar tarkibi bilan harbiy ko‘rik o‘tkazilgan.

Yurishim oldidan ko‘rik qilib, lashkarim qayergacha yetishini bilmoqchi bo‘ldim. Qarasam, to‘rt farsang masofada lashkarlarim saf tortib turardi. Tangri taologa shukur keltirdim. So‘ng Temur daryosidan o‘tib, dashti qipchoqning el-u ulusiga ushbu mazmunda yorliqlar yo‘lladim: “Kimki menga kelib qo‘shilsa – ulug‘lanadi, kimki men bilan kurashmoqchi bo‘lsa – yiqiladi [8]” deb ta‘kidlagani ham bejizga emas edi. Amir Temurning bir ishni boshlashdan oldin, o‘sha ishning oxir oqibatini o‘ylab ish ko‘rishi, uning uzoqni ko‘ra bila olishini yaqqol misol bo‘la oladi desak ayni haqiqat bo‘ladi.

Ko‘rikdan nafaqat jangovor qismlar, shuningdek ularni qurol-yarog‘, oziq-ovqat, kiyim-kechak zaxiralari ortilgan bir qator og‘ir karvonlar ketma ket o‘tkazilgan [9].

Yetarli miqdorda cherik jam bo‘lgach, barcha qo‘shin turlari – yoychilar, nayzavarlar, qoruandozlar, sangandozlar, taxshandozlar, mayjaniq, arroda va turicharx otuvchilar hamda boshqa askariy qismlar ko‘rikdan o‘tishgan. Temurbek armiyasida ichiga yonuvchi modda naft solingan ko‘zachalar irg‘ituvchi o‘t sochish quroli – radning uzliksiz yetkazib berishni ta‘minlovchi maxsus to‘pchilar – radandozlar mavjud bo‘lgan.

Oliy bosh qo‘mondonning buyrug‘igi ostida, jangchilar himoya sovtlarida, to‘liq qurol-yarog‘lari bilan saflanganlar. Ko‘rik o‘tkaziladigan maydonda turli qismlarga tegishli bo‘lgan yashil, qizil, sariq, binafsha, qora, ko‘k bayroqlar ostida turgan. Harbiy musiqa sadolari ostida qo‘shin turlari birin-ketin jangchilar Amir Temur oldidan o‘tgan. Jangchilar nayzalarini baland ko‘tarib bo‘lajak jangga tayyor ekanliklarini namoyon etib baland ovozda na‘ra (hayqiriq) tortganlar.

Temurbek sharqda birinchilardan bo‘lib o‘z armiyasiga o‘t sochar qurol, yani to‘p radni olib kirdi [10].

Amir Temur bunday kuchli qurollarini ko‘proq qal‘alarni qamal qilish chog‘ida ishlatishga buyruq berar edi. Qal‘a yoki qo‘rg‘onga chekinib, mustahkamlanishga ulgurgan g‘anim muzokara qilingan.

Qal‘a devorlari yaqinida manjanaqlar qurilib, g‘altaklar ustiga o‘rnatilgan, arrodalar tiklanib, qamaldagilarga, qarata har tarafdin toshlar irg‘itilgan, radlar ishga solingan. Borular devorlar ostidan naqblar kavlangan. Devorlarda ochilgan rahnalarda orqali askarlar selday ichkariga yopirilib kiraboshlashgan. Qal‘a chor tarafdin mo‘r – malahday yopirilib kelayotgan askarlar qamal ahli, tomonidan otilyotgan o‘q, nayza, tosh ba‘zan yonayotgan moddalardan saqlanish uchun boshlariga qalqon yoki tura tutib, devorlarga qo‘yilgan shotular, yo bo‘lmasa tashlangan kamand va xalqalar yordamida yuqoriga ko‘tarilgan [6, B.33].

Mustahkam qal'a va qo'rg'onlarni qamal qilishda, dushman kuchlariga qirg'in keltirishda samarali qurol hisoblangan radni boshqaruvchi to'pchilarning soni, Nizomiddin Shomiyning fikricha, 10 ming kishiga yetgan. Radondoqlar Temurbek tomonidan ilk marta 1379 yili Urganchni muhosara qilish vaqtida janga solingan [6, B.20].

Rad so'zining ma'nosi esa arab tiliga xos bo'lib "momaqaldiraq" ma'nosini bildiradi. To'pni rad temiri bilan nomlanishining sababi shundaki, undan o'q – snaryad otilgandan keyin kuchli gumburlagan ovoz chiqargan. Rad to'pini turli qotishmalar eritmasi orqali aralashtirib qurolsoz olimlar yaratishgan. Xitoy solnomalarida "Rad" so'zi "Momaqaldiraq sochuvchi" deb qayd etilgan. Bir tonna va undan ham og'ir toshlarni yohud yonuvchi portloydigan toshlarni otuvchi esa manjaniqlar bo'lgan.

Kezi kelganda ta'kidlash lozimki, arab tiliga hos rad so'zi aslida "Momaqaldiraqni" bildiradi. To'pni rad termini bilan atashlarining boisi shundaki, unda o'q-snaryad otilganda kuchli gumburlagan tovush chiqqan [11].

Avvalo qalay, simob, va mis qotishmalari temir bilan aralashtirilib, damli o'choq va qo'rada eritilgan. Eritmadan ichi bo'sh, ko'ptokka o'xshash, dumaloq shakldagi snaryad – rad toshi yasalgan. Bu snaryad ichi porox – doru (adoviy) bilan to'ldirilgan. Snaryad sirtida ikkita teshik bo'lib, ularga o't piligi – fatila o'rnatilgan. So'ngra snaryad to'p kamoni – rad yoyiga joylashtirilgan. O't pliklari yoqilgach, snaryad dushman qal'asi yoki qo'rg'oni tomon otib yuborilgan. Snaryad yerga tushib portlashi bilan daxshatli sado chiqargan. Albatta bunday to'plar qamaldagilarni vahimaga solgan va aksar ularni taslim bo'lishiga majbur qilgan [12].

Radning Temurbek tomonidan qurollanishga kiritilishi XVI – XVI asrlarda Movorounnahr, Xuroson va Eronda artilleriyaning boshqa turlarining paydo bo'lishiga turtki vazifasini o'tagan edi. Shulardan biri turkiycha qozon termini bilan nomlangan to'p bo'lib, u yovning jonli kuchlarini va texnikasini yakson qilish, uning qal'a va istehkomlarini to'pga tutish kabi harbiy operatsiyalarni amalga oshirishda faol qo'llangan [6, B.21].

Temurning maxsus quruvchi yer osti yo'laklarini qazuvchi maxsus bo'linmalari mavjud edi. Bu bo'linmalar esa asosan dushman qa'lalarini qamal qilgan vaqtda xizmatlari beqiyos bo'lar edi. Temur mustahkam qurilgan, baland va katta qa'lalarni qamal qilish chog'ida, hattoki balandligi 30 metr yoy shaklidagi baland burjalar qo'riqlab turgan qa'lalarni puxta o'ylangan reja asosida mavjud aslahalaridan foydalanib mag'lub eta olgan.

Qo'shin tarkibidagi quruvchilar qa'la qarshisida uning devorlaridan balandroq yog'och minora tikladilar, ushbu minoradan qa'la himoyachilari ustiga turli qurollardan o'q va tosh yomg'iri yog'dirish mumkin edi. Devorlar ostidan esa naqb – yer osti yo'llarini qaziy boshladilar. Devor poydevoridagi qattiq toshlar dastlab yog'och yoqib qattiq qizdirilgach, ustiga tezda sovuq suv quyilar va shundan so'ng bo'laklarga bo'lib ajratib olinardi [4, B.108].

Muhandis bo'linmalar ham har doim qa'lalarni qamal qilish chog'ida tezlik bilan o'zlariga yuklatilgan topshiriqlarni maromiga yetkazar va jang uzoq vaqtga cho'zilmasligini ta'minlar edi. Jang yakuniga yetganidan so'ng ushbu xizmatda qatnashganlar uchun alohida mukofatlar taqdim qilinardi edi. Bu muxandis bo'linmalarining qurol va anjom-aslahalari, doira shaklidagi qalqon, xanjar, qilich, kamon, o'q yoy, ketmon, bolta, kerka, kichik xajimdagi maxsus qum olgich, ikki tomoni tig'li boltacha, temir, tesha, cho'kich, belkurak, arqon, sim, kabi maxsus anjomlari bilan qurollanib hamisha oldilarida olib yurgan.

Amir Temur ko'p sonli lashkarlarini jang mobaynida to'laqonli nazorat qila olgan. Dushmanni qaysi qismiga qaysi vaqtda zarba berishini yuz minglab qo'shinga yetkaza olishi barchani qoyil qoldirgan. Temur shunday topqir va ziyrak edi. Har bir jangchi Temurni ko'rsatmasini va dushmanni qaysi qismi kuchsizlanib qolsa o'sha qismiga zarba berish kerakligini vaqtida angelay olib qolgan jangchilar bilan o'z jangovor taktikasini zudlik bilan o'zgartirgan va shunday tezkor tarzda yonidagi bilan birlashgan. Amir Temurni bu jangovor buyrug'ini jangchilarga yetkazuchi bo'linma esa sozandalar va jarchilar amalga oshirgan. Bu holni Suriya bilan bo'lgan jangida yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Ulugʻ Amir karnay-surnaylari naʼra tortib, tugʻlari baland koʻtarilgach, aynan shunday hol roʻy berdi: uning bu ishorasiga javoban qoʻshin favjlari jipslashdilar, suvoriy boʻluklari ajib va mukammal holatni egalladilarkim, Suriyaliklarning qarshisida muhorabaga toʻla shay qoʻshin paydo boʻldi [4, B.103].

Amir Temur qoʻshini bilan sozandalarni olib yurgan. Sababi jangni tezkorlik bilan boshqarish boʻlgan. Undan tashqari jangchilarni jangdan soʻng madaniy hordiq chiqrib, jangovor shayligini koʻtarish uchun xizmat qilgan. Bundan tashqari sozandalar turli xil marosimlarda askarlarni jangovor ruhini koʻtarishda alohida xizmat qilgan.

Sohibqiron barcha boʻlinmalardaning vazifa bajarish qobiliyatidan elib chiqqan holda jangni mohirlik bilan boshqara olgan. Qoʻshinlarning maxsus harakatlarini tizimli ravishda yoʻlga qoʻyganligi ham bunga yaqqol misoldir. Hatto Amir Temur sozandalar orqali qoʻshinni boshqargani va boʻlinmalar orasida oʻzaro hamkorlikni yoʻlga qoʻygani eʼtiborga sazavor ishdir.

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlab oʻtish joizki, Amir Temurning harbiy sanʼati, strategiyasi yoki davlat boshqarish tizimida, qoʻyinki barcha yoʻnalishlardagi mahorati Benazir boʻlgan. Biz Sohibqironning oʻz armiyasini jangovar taʼminotini bitta maqola bilan qamrab olib, barcha jihatlarini toʻlaqonli ochib berish mushkul masala hisoblanadi.

Amir Temur har tomonlama kuchli boʻlgan, oʻz davrining ijtimoiy siyosiy, iqtisodiy, harbiy nuqtai nazardan qaraganda yengilmas qoʻshinga asos soldi. Sohibqiron har bir jangga otlanishdan oldin jang taqdiri uchun taʼsir qiluvchi muhim jihatlariga eʼtibor berdi.

Bugungi kunda Amir Temur shaxsini oʻrganish bilan birga oʻzlikni anglash, yengilmas va matonatli jangovar ruhni shakllantirishga barcha yoʻllar ochildi.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2021 йил 14 январь Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари ташкил этилганлигининг 29 йиллиги ҳамда Ватан химоячилари куни муносабати билан ҳарбий хизматчилар ва ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари ходимларига юксак мукофотларни топшириш маросимидаги нутқидан. Шавкат Мирзиёев. Армия фақат қурол ва аслаҳа билан емас, она Ватан учун жонини аямайдиган ҳарбийлар билан қудратлидир // <https://president.uz/uz/lists/view/4081>.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temur-davlati-boshqaruv-tizimi/viewer>
3. <https://ares.uz/uz/maqola-sahifasi/amir-temur-lashkarlarining-jangovor-tayyorgarligi>
4. Keren Lyusyen. Amir temur saltanati / fransuz tilidan tarj. Va izohlar muallif: B. Ermatov; Maxsus muharrir: X. Sulton; So‘zboshi Lui Bazan /. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti, 2018. – 212 b.
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/amir-temur-davlati-boshqaruv-tizimi/viewer>
6. Ҳамидулла Дадабоев. Амир Темурнинг ҳарбий маҳорати. – Т.: Ёзувчи, 1996, - 119 б.
7. Mixail Ivanin. Ikki buyuk sarkarda. Chingizxon va Amir Temur: harbiy san’ati, strategiya va taktikasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017, - 230 b.
8. Amir Temur Ko‘ragon. Temur Tuzuklari – Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi, 2019, – 62 b.
9. Abdurazzoq Samarqandiy. Matlai sa‘dayn va majmai bahrayn. Fors tojik tilidan tarjima, kirish so‘z va izohli lug‘atlar tarix fanlari kandidanti A. O‘rinboyevniki. Toshkent, 1969, - 91-92 betlar.
10. Беленицкий А. М. О появлении огнестрельного оружия в Средней Азии и Иране в XIV – XVI вв// Известия АН ССР Таджики. Филиал. Сталинабад. 1949.
11. Hilda Hukhem. Yetti iqlim sultoni. –Т. Adolat, 1995. -68-69 betlar.
12. Dadaboev H. “Boburnoma” dagi ba’zi bir terminlarga doir mulohazalar. Adabiy meros. 1998 № 1 (43), 38 - 39- betlar.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz